

TALABA-YOSHLAR IJTIMOYIY FAOLLIGINI OSHIRISHDA IQTISODIY SAVODXONLIKNING AHAMIYATI

Mansurov Sanjar Magrufovich, Yakubov Javlon Nigmatovich
dotsent, TGFU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17736477>

Annotatsiya: Maqolada talaba-yoshlarni bozor munosabatlari sharoitida ijtimoiy faollik va ijodkorlikka asoslangan mustaqil faoliyatga tayyorlash hayotiy zarurat ekanligi, ularning faolligini muntazam ravishda oshirib borishda iqtisodiy savodxonlikning ahamiyati katta ekanligi ko'rsatib berilgan. SHuningdek, umumiy iqtisodiy savodxonlikka erishish, bozor iqtisodiyoti bilimlarini izchillik bilan o'zlashtirish va milliy iqtisodiyotga atroflicha tadbiriq etishga erishish bugungi kunda talaba-yoshlar uchun o'ta muhimligi asoslangan.

Kalit so'zlar: Talaba-yoshlar, ijtimoiy faollik, iqtisodiy savodxonlik, iqtisod, iqtisodiyot, bozor iqtisodiyoti, iqtisodiy xodisalar, iqtisodiy ta'lim-tarbiya, ilm-fan, uy xo'jaligi, iqtisodiy aloqalar.

Abstract: The article demonstrates that preparing students for independent activities based on social engagement and creativity in the context of market relations is a vital necessity. It highlights the significant role of economic literacy in systematically increasing their activity. The study also substantiated, that achieving general economic literacy, mastering the principles of a market economy in a consistent manner, and applying them comprehensively to the national economy are of great importance for students and young people today.

Keywords: Students, social activity, economic literacy, economics, economy, market economy, economic phenomena, economic education and upbringing, science, household economy, economic relations.

Yangi O'zbekistonda barcha sohalarda amalda oshirilayotgan o'zgarishlar va yangilanishlar qatorida ijtimoiy va iqtisodiy sohada, ma'naviy-ma'rifiy yo'nalishlarda amalga oshirilayotgan ulkan ishlarni ham e'tirof etib o'tish zarur. Mamlakatimiz o'z taraqqiyotining yangi, yuksak bosqichiga kirayotgan hozirgi paytda ilm-fan yutuqlari bilan birga, milliy qadriyatlar ruhida tarbiya topgan etuk yosh mutaxassis kadrlar suv bilan havodek zarurligini davrning o'zi ko'rsatib bermoqda va talab qilmoqda. Bu esa bevosita talaba-yoshlar faolligini muntazam ravishda oshirib borish, ularni ilm-fanga jalb etish masalalari bilan chambarchas bog'liq. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoev ta'kidlab o'tganidek, «Biz yoshlar simosida umrimiz mazmunini, hayotimizning asosiy samarasini ko'ramiz. Yangi O'zbekistonni azmu shijoatli yoshlar bilan birga bunyod etamiz! Bizning taraqqiyot strategiyamizda har jihatdan barkamol rivojlangan, erkin fikrlaydigan, Vatanga sodiq, qat'iy hayotiy qarashlarga ega yigit-qizlarni tarbiyalash eng ustuvor vazifalarimizdan biridir. Yoshlarning iste'dod va qobiliyati, ezgu intilishlarini to'liq ro'yobga chiqarish, ijtimoiy faolligini oshirish, hayotda munosib o'rin egallashlari uchun barcha imkoniyatlarni yaratib berish bundan buyon ham bosh maqsadimiz bo'lib qolaveradi»[5]. Bu esa mamlakatimiz rahbarining yoshlariga bo'layotgan yuksak ishonchi, e'tibor va g'amxo'rlikning yorqin ifodasidir.

O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy siyosatning aholi

turmush sharoitlarini tubdan yaxshilashga qaratilishi har bir shaxsning aqliy va jismoniy qobiliyati va imkoniyatiga yarasha ijodkor bo'lishi uchun zamin yaratadi. SHu bois ham har bir shaxsni ayniqsa talaba-yoshlarni bozor munosabatlari sharoitida ijtimoiy faollik va ijodkorlikka asoslangan mustaqil faoliyatga tayyorlash hayotiy zaruratdir.

Nazariy bilimlar qancha chuqur puxta va mustahkam bo'lsa, ularning amaliyot uchun tegadigan nafi ham shuncha yuqori bo'ladi. Bu narsa ayniqsa iqtisodiy bilimlarga taalluqlidir, desak mubolag'a bo'lmas.

Jamiyat a'zolarining iqtisodiy bilimlari, iqtisodiy savodxonligi hozirgi davrda ayniqsa muhim ahamiyat kasb etayotgani shu narsadan ma'lum va ayonki, O'zbekiston xalqi va yoshlari oldida kelajakda Yangi O'zbekiston qurishdek katta maqsad turibdi. Buyuk kelajakni, buyuk davlatni buyuk iqtisodiyotsiz tasavvur ham qilib bulmaydi. Demak, umumiy iqtisodiy savodxonlikka erishish, iqtisodiy bilimlarni izchillik bilan o'zlashtirish bugungi kunda hamma uchun ayniqsa talaba yoshlar uchun o'ta muhim va dolzarb masaladir.

Iqtisodiy savodxonlikning hayotiy ahamiyatini talaba-yoshlar faolligini oshirishga bevosita ta'sirini ko'rish uchun eng avvalo iqtisod, iqtisodiyot degan atamalar, tushunchalar o'zi nimani bildirishini ko'rib chiqaylik.

«Iqtisod», «iqtisod qilish» deganda biz odamlar ehtiyojlarini qondiradigan noz-ne'matlar, boylik va resurslarlan tejab-tergab foydalanishni tushunamiz. «Iqtisodiyot» deganda esa ana shu ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan faoliyatni, ya'ni moddiy ne'matlar yaratish, ularni ishlab chiqarish va taqsimlash bilan bog'liq bo'lgan xo'jalik faoliyatini tushunish kerak. Shu bilan birgalikda «iqtisodiyot» tushunchasi faqat faoliyat ma'nosini bildirib qolmay, ana shu faoliyatni o'rganuvchi fan sifatida ham ishlatiladi. Bu har ikki tushuncha rus tilidagi «Ekonomika» degan so'z yoki atamaga mos keladi. Bu atama esa rus tiliga yunon (hozirgi grek) tilidan kirib kelgan bo'lib, aslida uy xo'jaligini yuritish san'ati ma'nosini bildirgan. Kishilik jamiyatining hayotiga va xo'jalik amaliyotiga ikki yarim ming yil muqaddam uy xo'jaligini yuritish san'ati ma'nosi bilan kirib kelgan «iqtisodiyot» endilikda ulkan va keng tarmoqli fanga aylandi. Iqtisodiy nazariya, makroiqtisodiyot, mikroiqtisodiyot, sanoat iqtisodiyoti, qishloq xo'jalik iqtisodiyoti, xalqaro iqtisodiy aloqalar, savdo va tijorat iqtisodiyoti, qo'yingchi yana o'nlab muayyan ma'noda mustaqil iqtisodiy fanlar mavjudki, ularni qisqa va lo'nda ma'noda iqtisodiyot ilmi deb atash mumkin.

Bu ilm hayotda ruy beruvchi iqtisodiy hodisalar, jarayonlar qonun va qonuniyatlarni o'rganish bilan bir qatorda odamlarning xo'jalik faoliyatini oqilona tashkil qilish va uning samaradorligini oshirish muammolari va yo'llari bilan shug'ullanadi.

Tarixga nazar tashlasak, ajdodlarimiz o'z zamonasiga mos iqtisodiy fikr yuritishda alohida ajralib turganlar. Bu borada «Buyuk ipak yo'li»ni kashf etib, savdo-sotiq, tovarlar almashtirish, ishlab chiqarishni talab darajasiga qarab o'stirish, xullas, bozor iqtisodiyotini rivojlantirishga asos solganlarini eslash kifoya. Temur va temuriylar hokimiyagni boshqargan davrda ham mamlakat boyligini ko'paytirish uchun boshqa mamlakatlar bilan iqtisodiy aloqalarni kengaytirish, iqtisodiyotni rivojlantirishga ilm-fan va madaniyat ahlining ta'sirini oshirish kabi muammolar hal etilgan. Zamon talab etgan kishilarni tarbiyalashda iqtisodiy ahamiyat kasb etuvchi shaxsiy sifatlarni tarkib toptirish hal qiluvchi omil ekanligi Abdulla Avloniyning «Turkiy guliston yoxud axloq» asarida «Iqtisod» bo'limining ajratilishi bundan dalolat beradi.

«...Hozirgi zamonda maqsudga etmak, o'z millatiga xizmat qilmak, xalqqa maqbul bo'lmak uchun ilm va mol lozimdur. Olamdagi hamma millatlarning hol va qudratlari mol va

boyliqlari ila o'lganadur... Amerikaliklar bir dona bug'doy ekub, yigirma qadoq bug'doy olurlar, yovrupoliklar o'zimizdan olgan besh tiyinlik paxtamizni kelturub, o'zimizga yigirma besh tiyinga soturlar. Ammo... turkistonliklar, dumba sotub, chandir chaynaymiz: qaymoq berub, sut oshiyimiz, non o'rniga kesak tishlaymiz..., hozirgi zamonga muvofiq kishi bo'lmoq uchun ilm va ma'rifat ila barobar iqtisod, insof, tuganmas sa'y, bitmas g'ayrat lozimdur...»[6].

Respublikamizda yangicha shakllanayotgan ijtimoiy munosabatlar, iqtisodiy siyosatdagi tub o'zgarishlar iqtisodiy ta'lim-tarbiya barchaga barobar taalluqli va uzluksiz bo'lishini talab etayapti.

Iqtisodiy ta'lim-tarbiyaning ommaviyligi, uzluksizligi va jiddiyligi shu narsadan ko'rinish turibdiki, u hozirgi vaqtda barcha ijtimoiy institutlarda – oilada, maktabgacha tarbiya muassasalari, maxsus va kasb-qunar o'quv yurtlarida, mehnat jamoalarida, maktabdan tashqari ta'lim maskanlarida, mahallalarda, malaka oshirish institutlari va boshqalarda amalga oshirilmoqda. Iqtisodiy ta'lim-tarbiyani vaqt bilan qat'iy chegaralash mumkin emas. Bu uning uzluksizligini ko'rsatadi. Uzluksizlikni ta'minlash esa o'z navbagida iqtisodiy bilimlarni bosqichma-bosqich o'zlashtirishni, ya'ni eng oddiy tushuncha va atamalarni o'rganishdan boshlab, jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarga tobora chuqurroq kirib borishni taqozo egadi.

Talaba-yoshlarning iqtisodiy savodxonligini oshirishdan ko'zlangan maqsad – ularning iqtisodiyot ilmini o'rganib, doimo shaxsiy kamolot va ijodkorlikka intilishini ta'minlashdir. Zero, mukammal iqtisodiy tafakkurga ega bo'lgan shaxslargina mamlakat rivojini ta'minlovchi va uning boyligini muttasil orgtiruvchi kuchga aylanadi.

Iqtisodiyot rivojlangan sari tobora murakkablashib, xo'jalik aloqalari ham tobora kengayib boradi. Mahsulot ishlab chiqarishda turli korxonalar (firmalar) o'rtasidagi aloqalar uchun mamlakat doiralari torlik qilib qoladi va xalqaro aloqalar o'rnatishga to'g'ri keladi. Bunday sharoitda tadbirkorlik bilan ish yuritish uchun iqtisodiyot siru-asrorlarini, qonun-qoidalarini bilishga tug'ri keladi. Iqtisodiyot ilmini o'rganish va o'zlashtirish faqatgina iqtisodchi uchun emas, balki iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullanmaydigan kishilar uchun ham kerak, chunki ular hech bo'lmaganda iste'molchi sifatida maydonga chiqadilar, pul topadilar, uni sarflaydilar, oila byudjetini yuritadilar. Umuman olganda, iqtisodiy munosabatlarga kirishmay yashaydigan birorta ham odam bo'lmaydi. Gap shundaki, ulardan biri ko'proq iqtisodiy aloqaga kirishsa, ikkinchisi kamroq kirishishi mumkin. Baribir iqtisodiy munosabatni hech kim chetlab o'ta olmaydi. Iqtisodiy savodxonlik iqtisodiy fikrlashga o'rgatadi, iqtisodiy qonun-qoidalarga binoan tejamli xo'jalik yuritishga, mehnatni qadrlashga chorlaydi. Mashhur ma'rifatparvar vatandoshimiz Abdulla Avloniyning yozishicha «Iqtisod deb pul va mol kabi ne'matlarining qadrini bilmoqqa aytilur. Mol qadrini biluvchi kishilar o'rinsiz erga bir tiyin sarf qilmas, o'rni kelganda so'mni ayamas»[6].

Inson jamiyatda yashagani tufayli ham shu jamiyatdagi iqtisodiy munosabatlardan holi bo'la olmaydi. Shuning uchun ham iqtisodiy bilimlarni egallash faqat mutaxassislar yoki biznes bilan shug'ullanuvchilar ishi bo'lmasdan, balki barchaga barobar, har bir fuqaro uchun zarur ishdir.

Hamma zamonlarda ham iqtisodiy bilimlar kishilarga zarur bulgan, chunki iqtisodiyot bilan har xil darajada bo'lsada, hamma shug'ullanadi. Kishilar faqat bugungi kun bilan emas, balki kelajak bilan ham yashaydilar. Iqtisodiyot ilmi esa shu kun hodisalarini tushuntirish bilan cheklanmaydi, balki kelajakni anglashga ham ko'mak beradi.

Jahon bozoriga chiqish, fan-texnika va texnologiya taraqqiyoti sur'atlarini jadallashtirish

uzluksiz ta'lim tizimini barcha bug'inlarining o'zaro chambarchas aloqasini o'rnatishni, ta'lim, siyosiy va kasbiy tayyorgarlik vazifalarini bir butunlikda hal etishni taqozo etadi. Shu sababli bugun mamlakat iqtisodiyotini tubdan qayta qurish bosqichida yoshlarda yangicha iqtisodiy tafakkurni shakllantirish muammosi yaqqol ko'zga tashlanib qoldi.

Hozirgi yoshlardan zamonaviy iqtisodiyot fani kategoriyalari bilan fikrlash va uning yutukdarini amaliyotda samarali qullash talab qilinmoqda. Ular oqilona xo'jalik yuritish va o'z ishini amalga oshirish uchun tadbirkorlik faoliyatining siru sinoatlarini o'rganishlari zarur. Davlatning iqtisodiy qudragini kuchaytirishda faol va ijodiy ravishda ishtirok etish ularning vatanparvarlik burchidir.

Yoshlarda bunday iqtisodiy tafakkurning shakllanishi iqtisodiy rivojlanishning bir darajadan ancha yuqori darajaga muvaffaqiyatli o'tishi uchun ishonchli shart-sharoit yaratadi. Zero, iqtisodiy tafakkur bilan xo'jalik yuritish amaliyoti o'zaro chambarchas bog'langan. Albatta, ularning bog'liqligi oddiy emas. Iqtisodiy tafakkur iqtisodiy bilimlarga asoslanadi, bu bilimlar esa, o'z navbatida, ishonchli bo'lishi, iqtisodiy va ijtimoiy hayotda yuz berayoggan haqiqiy jarayonlarni aks etgirishi kerak. Lekin shuni ham aytib o'tish kerakki, iqtisodiy bilimlar, iqtisodiy jihatdan xabardorlik yoshlarni nazariy jihatdan bilimdonga aylantiradi xolos. Iqtisodiy tafakkurni tarbiyalash va shakllantirish hamda uni jamiyat iqtisodiy faoliyatining harakatga keltiruvchi kuchiga aylantirish uchun muayyan shart-sharoitlar ham zarur. Avvalambor yoshlar shaxsining madaniy-iqtisodiy darajasini oshirish talab etiladi. Muayyan mahorat va kunikmalardan tashqari, tegishli iqtisodiy shart-sharoitlar va omillar ham zarur. Iqtisodiy sharoitni o'zgartirish uchun yangicha tafakkur zarur.

Bunday vaziyatda ko'p narsa yoshlarning iqtisodiy tayyorgarlik darajasiga, ularda xo'jalik yurita olish va tejamkorlik xislatlarini shakllanishiga, ularni maktab, maktabdan tashqari muassasalar, ishlab chiqarish, tadbirkorlik sohasida haqiqiy iqtisodiy faoliyatga iloji boricha ertaroq va faol jalb etishga bog'likdir.

Ijtimoiy yunaltirilgan bozor munosabatlariga o'tayotgan jamiyat iqtisodiy tafakkur o'z-o'zidan shakllanadi, deb kutib o'tira olmaydi. Bunday yondashuv iqtisodiy taraqqiyotga jiddiy tarzda to'g'anoq bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozirgi sharoitda birinchi navbatda kadrlarda yuksak darajadagi iqtisodiy bilimdonlikni hosil qilish talabi quyilgan. Iqtisodiy ta'limning asosiy maqsadi – iqtisodiy tushunchalar, jarayonlar va qonunlarning mazmunini ochib berishdir. Iqtisodiy tarbiyaning maqsadi esa kengroq: o'zlashtirilgan bilimlar asosida mehnatga va jamoat mulkiga ongli, mas'uliyatli munosabatni shakllantirishdir. U yoshlarda ishga manfaatdorlik bilan yondoshish, davlat miqyosida fikrlay olish, muayyan iqtisodiy hodisaga, ilmiy-texnika ishlanmalariga, o'zining shaxsiy ishiga ijtimoiy nuqtai nazardan baho berish xislatini hosil etishni ko'zda tutadi.

Insonlarning mehnat faoliyati ularning tabiiy va doimo ortib boruvchi ehtiyojlaridan kelib chiqadi. Biroq bu faoliyatning samaradorligi mehnat qilish uchun yaragilgan shart-sharoitlarga, mehnat natijalaridan moddiy va ma'naviy manfaatdorlik darajasiga va shu mehnatning jamiyat, millat taraqqiyoti uchun zarurligini talaba-yoshlarimiz anglab etish darajasiga bog'liq. Chunki, iqtisodiyot fani inson ishlab chiqarish resurslaridan oqilona foydalanish va ularning mehnatini ilmiy asosda tashkil qilish va tug'ri yunaltirish bilan ham shug'ullanadi.

Xulosa qilib aytganda, hayot va iqtisodiyot bir-biri bilan shu darajada chambarchas bog'liq. Har bir insonning moddiy va ma'naviy jihatdan boyu badavlat turmush kechirishiga erishish har qanday jamiyatning ezgu orzu va maqsadidir. Biroq bu orzuning ruyobga chiqishi uchun avvalambor moddiy ishlab chiqarishning yuqori samaradorligiga erishish kerak. Shuning

uchun moddiy ne’matlar ishlab chiqarishning eng oqilona va samarali yullarini amalga oshirish iqtisod fanining, iqtisodchilarning, qolavrsra, har bir ishga yaroqli yoshlarning muqaddas vazifasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi “O‘zbekiston-2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-son Farmoni.
2. 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni.
3. 2019-yil 8-oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-sonli Farmoni.
4. 2018-yil 14-avgustdagi “Yoshlarni ma’naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta’lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3907-sonli qarori
5. Mirziyoev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi Toshkent “O‘zbekiston” nashryoti 2021. 262-263-betlar.
6. Abdulla Avloniyning «Turkiy guliston yoxud axloq» Toshkent, “O‘qituvchi” 1992 yil, 33, 33-34-betlar.